

14 Seggen-Buchenwald mit Weissegge (*Carici (albae)-Fagetum typicum*)

Beschreibung¹

Buchenwald mit Eichen und anderen wärmeliebenden Baumarten; oft knorrige Stämme. Pionierbaumarten

Idealisiertes Bestandesprofil

Boden²

Humusform: Kalkmull (stellenweise trockene Ausprägung)
Entwicklung: Rendzina, stellenweise Gesteinsrohboden
Eigenschaften: Skelettgehalt hoch, mittel- bis flachgründig, normal bis übermäßig durchlässig

Ökogramm

Vorkommen der Waldameisen

Im skelettreichen Seggen-Buchenwald mit Weissegge liegt die Nest-Abundanz bei 9.3 Nestern pro km². Hier finden wir *F. rufa* mit einer Nest-Abundanz von 5.8 und *F. polyctena* mit einer Nest-Abundanz von 3.4. *F. lugubris* hat eine Nest-Abundanz deutlich unter 1. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einem Nestfund in diesem Standorttyp um *F. rufa* handelt, liegt bei 62 %.

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 74–81. doi: 10.3188/szf.2022.0074.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6219760.